

O'RTA OSIYODA XX ASR TA'LIM TIZIMIDA MUSIQA METODIKASINING ÒRNI VA RIVOJLANISH TAMOYILLARI

Majidova Madina

Namangan davlat pedagogika instituti

“Musiqqa ta’limi va san’at” mutaxassisligi magistranti

www.doi.org/10.5281/zenodo.10597006

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi o‘tgan asrda o‘rta Osiyo davlatlari ta’lim tizimida musiqa ta’limini o‘qitish metodikasi va ahamiyati, imkoniyatlari haqida munozaralar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Musiqa ta’limi, metodika, Bolalar musiqa xaftaligi, konservatoriya, damli cholg‘ular.

O‘zbek xalqi ko‘p asarlik taraqqiyot tarixiga ega bo‘lgan an’analar sohibidir. O‘zbek musiqa san’atining ildizlari qadim zamonga borib taqaladi. Qadim madaniyatining ko‘pdan - ko‘p obidalari buyuk o‘zbek mutaffakiri, shoirlari, yozuvchilari, ulug‘ daholalari Al - Farobiy, Abu - Ali ibn Sino, Navoiy, Jomiy, Nizomiylik lirikasida, keyinchalik esa o‘zbek shoirlari va ma’rifatparvarlari Muqimiy, Furqat, hamza asarlarida musiqa tarbiyasi va ta’lim berish borasida talaygina qiziqarli fikrlar bildirilgan.

Musiqa ta’limining rivojlanishiga nihoyatda katta ahamiyat bergan, o‘rta Osiyolik mashhur musiqachilar orasidagi olim Muhammad Farobiy yosh avlodni tarbiyalash va o‘qitish masalariga, etika va estetika masalalariga ko‘plab ilmiy va amaliy g‘oyalar bildiradi. U shuningdek, musiqa nazariyasining asoschilaridir. Taniqli tojik olimi, musiqachisi, faylasufi Jomiyning «Risola idarnami musiqa» nomli kitobida, kompozitsiya, lad, ritm nisbatlari haqida yozilgan. O‘zbek shoiri, mutaffakiri A.Navoiy musiqa san’ati sohasida nihoyatda katta bilimga ega bo‘lgan edi. Uning musiqaviy - estetik qarashlari «*Sabbai -Sayyor*», «*Maqub ul qo‘lub*», «*Xamsa*» va boshqa asarlarda aks etgan¹.

O‘zbek xalqining musiqa madaniyati xalq va professional ijod maxsuli bo‘lgan musiqa asarlari, og‘izdan - og‘izga o‘tisha sosida asirlar davomida to‘plagan an’ana zamirida rivojlangan. U bizgacha xofizlar, musiqachilar, baxshilar orqali yetib kelgan. Unga xalq ijodining eng yaxshi namunalari hamda professional ijrochilar tomonidan chalingan musiqa asarlari kirgan. So‘nggi yillarda, olib borilgan tadqiqotlarning natijalari XVIII asrda o‘ziga xos nota yozuvi bo‘lgan bo‘lsa ham, faqat, musiqa folklori emas, balki o‘zbek xalqining professional musiqasi ham 1920 yillariga qadar asosan og‘izdan - og‘izga o‘tish yo‘li bilan tarqalgan. Shunga qaramasdan, musiqa, o‘zbek halqi hayotida muhim va katta o‘rin egallagan. Xalq ommasining madaniyatini yaratishdagi ishtiroki turlicha harakterda edi.

O‘zbekistonda o‘qituvchi kadrlar tayyorlash ishi xalq maorifi tizimida asos qilib olingan edi. Tarbiyaviy va ta’lim ishlari, diniy muassasalarni ajratish ishlari yo‘lga qo‘yiladi. Shuningdek 7 yillik majburiy bepul o‘qitish joriy qilindi. Ishchi va o‘quvchi yoshlar orasida xavaskor «duxovoy» orkestrlar keng tarqaldi. Bu orkestrlar birmunchi marotaba 1918 yilda o‘zbek umumta’lim maktablari qoshida tashkil etila boshladi. Keyinchalik esa, musiqa jamiyatlari va xususiy tarzdagi musiqa darslari Turkistonning boshqa shaharlarida ham paydo bo‘la boshladi. Qo‘qondagi maktablarda o‘zbek musiqasining mashhur targ‘ibotchisi H.H.Niyoziy, Toshkentda

¹ G.M.Sharipova, D.F.Asamova, Z.L.Xodjayeva “Musiqqa o‘qitish nazariyasi metodikasi va maktab repertuari” Oliy va o‘rta maxsus o‘quv yurtlari talabalari uchun o‘quv qo‘llanma Toshkent-2014.

Abdulla Avloniy, Samarqandda Abduqodir Shakuriylar bo'lishgan. A. Avloniy faoliyati alohida diqqatga sazovordir. 1908 yilda Toshkenning Mirobod, Degrez maxallalarida bolalarni ona tilida o'qitish uchun mo'ljallangan maktab ochgan, keyinroq 1919-yilni sentyabrida Turkiston respublikasida Xalq maorifi Komissarligi tuzilgan bo'lib, u bir qancha bo'limlarni o'z ichiga olgan. Bular ichida san'at bo'limi alohida e'tiborga sazovor edi. O'z navbatida uning ichki bo'limiga musiqa (Muzo), teatr (Teo), tasviriy san'at (izo) bo'limlariga ajralgan. Musiqa bo'limi Turkiston respublikasida musiqa tarbiyani va ta'limini shakllantirish yosh avlodni musiqa madaniyati durdonalari bilan tanishtirish masalalari qo'yilgan edi.

1921 - 22 yillarda maorif institutlari qoshida fabrika va zavod to'garaklari hamda maktablar qoshida xavaskorlik to'garaklari tashkil etila boshlagan edi. Shuning uchun yoshlar orasida havaskor «damli» (puflab chalinadigan mis cholg'u asboblari) orkestrlar keng tarqalgan. Chunki urish yillari damli musiqa maxsus ramziy ma'no kasb etgan edi. Bu davrda Hamza juda faol qanashib, Farg'onadagi maktablaming birida u ashuladan dars beradi. Bo'sh vaqtlarida ota-onalar bilan ishlab, savod chiqarish va musiqa hakida tushuntirish ishlarini olib bordi. Axolining keng qatlami orasida musiqa ta'limiga qiziqish kuchaya boshladi. O'rta Osiyoda dastlabki, musiqa o'quv yurti 1917-yili Turkiston xalq konservatoriyasi ochildi. 1919-yili Samarqandda konservatoriya tashkil etildi. Keyinroq xalq konservatoriyalari, maxsus o'quv yurtlari musiqa texnikumlariga aylantiriladi. 1936 yili Toshkentda Xalq konservatoriyalari qayta tashkil etildi. Maxsus o'quv yurtlari bilan bir qatorda musiqa maktablari, musiqa o'qituvchilari tayyorlaydigan instruktorlar kurslari ochildi. Turkiston maktablari uchun dastlabki, o'quv dasturlari va rejaiari yaratildi. Yetti yillik o'rta va uch yillik boshlang'ich maktablari o'quv dasturlar yaratildi. Musiqa darslari majburiy dars tariqasida kiritilgan bo'lsa ham, ba'zi xollarda «bo'sh» soat bo'lib, undan maktab ma'muriyati o'z bilganicha foydalangan edi. Ko'p joylarda maxsus darsliklar, metodik ko'rgazmalar yo'qligi sababli, musiqa dars soatlari ancha kamaytirildi. Musiqa tarbiyasining tashkil etishning samarali yo'llarini izlash lozim edi. Buning uchun 1940 - yillaming oxirida musiqa dasturini maktablariga moslab qayta ishlash va o'qituvchi kadrlar tayyorlash ishlari bosh vazifa qilib quyildi.

Musiqa ta'limini yanada rivojlanishi hamda professional musiqa ta'limining shakllanishi uchun zamin yaratildi O'zbekistonda 1941yilning 7-11 yanvar kunlari respublikamizda tarbiyaviy ishlarga bog'langan birinchi pedagogik konferentsiya o'tkazildi. Unda maktablarda yetarli miqdorda musiqa o'qituvchilari yo'qligi bolalar xori kamligi haqida o'qituvchilarini malakasini oshirishga jiddiy e'tibor berish kerakligi haqida ta'kidlab o'tildi. SHundan keyin, musiqa ta'limi sohasida jadal ishlar olib borildi. Musiqa maktablari yuzaga keldi. Texnika va maorif institulari, texnika bilim yurtlari tashkil etildi. Bolalar musiqa maktablari, o'quvchilar saroylari, havaskorlik to'garaklari, o'qituvchilami malakasini oshirish va qayta o'qitish institution, ilmiy - tekshirish institutlari ochildi. Musiqa ta'limi tizimida jiddiy qayta qurish ishlari amalga oshirildi. 1960-61 o'quv yillari Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika institutida «*musiqa nazariyasi va cholg'u asboblarni chalish*» kafedrasi tashkil etildi. Shu yilning o'zida musiqa o'qituvchilari tayyorlaydigssh maxsus «musiqa fakulteti» ochildi. Shuningdek, viloyat pedagogika institutlar huzurida musiqa pedagogika kafedralari tarmoqlari ko'paya boshlandi².

² G.M.Sharipova, D.F.Asamova, Z.L.Xodjayeva "Musiqa o'qitish nazariyasi metodikasi va maktab repertuari" Oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'llanma Toshkent-2014.

1960-1970 yillarda va 1980 - yillar boshida xalq maorifi tizimida musiqa o'quv yurtlar, soni yanada ortib boradi. Yosh musiqachilar «San'at bayrami», «Yosh ijrochilar konkursleri», «Bolalar musiqa xaftaligi», «Yosh ijrojilar konkursleri», «Do, re, mi,fa, sol», tele ko'rsatuvlari, O'zbekiston Televideniyesi va radiosi orqali bolalar musiqiy ko'rsatuvlari musiqa ta'limi va tarbiyasini targ'ibot qilishda muntazam ishlar olib boriladi. Xalq ta'limi vazirligi o'quvchi va talabalarga estetik tarbiya berish sohasida katta ishlarni amalga oshirdi. Yangi dasturga o'tish munosabati bilan to'plamlar, tavsiyanomalar, umumiy ta'lim makablari uchun «Musiqqa alifbosi», «Musiqqa darsligi» va boshqalar Respublika umumiy ta'lim makablarida «Musiqqa madaniyati» fanidan 1-7 sinflar uchun darsliklar chop etish bosh vazifa qilib qo'yiladi. Jumladan «Musiqqa alitbosi», «Musiqqa darsligi» va boshqalar Respublika umumiy ta'lim maktablarini malakali kadrlar bilan ta'minlash asosiy masala bo'lib qoldi. Yangi dastur bo'yicha darslarni olib borish uchun umumiy ta'lim maktablarida malakali o'qituvchilar raxbarlik qila boshladilar. 1985-86 o'quv yillarda musiqa xonalari tashkil etildi, ular texnik vositalari bilan, mebel, maxsus musiqa ma'lumotiga ega bo'lganlar amaliyotchi – talaba sifatida tayorgarlik o'tadilar. 1986 - 87 yillarda musiqa o'qitish metodikasi bo'yicha respublika seminari o'tkazildi. Shuningdek, yangi dastur, darsliklar nashr etildi. Ushbu ma'lumotlar musiqa madaniyati markaziga uzoq viloyatlarda, shaharlarda musiqa ta'limini targ'ib, qilish vositalariga aylandi. Ularning ijodi tufayli O'zbek bolalar musiqasi rivojlandi, musiqa orqali, o'quvchilarning ma'naviy dunyosi shakllandi.

References:

1. G.M.Sharipova, D.F.Asamova, Z.L.Xodjayeva "Musiqqa o'qitish nazariyasi metodikasi va maktab repertuari" Oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'llanma Toshkent-2014.
2. Panjiyev Qurbonniyoz Berdiyevich. Methodology Of Using The Activities Of FolkloreEthnographic Ensembles. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR).
3. Panjiyev Qurbonniyoz Berdiyevich. Uzbek Family Ceremony Music and Its Description of Genre. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)
4. Panjiev Q.B. Uzbek folk singing art. Study guide. T.: 2021. 274 p.
5. Panjiev Q. Uzbek ritual songs and their educational significance. Modern education Scientific-practical popular magazine. #6 2016 46-52 p.